

PREVILITY OF A NUMBER OF DISEASES AMONG THE POPULATION OF UKRAINE AND THE CARPATIA REGION IN PARTICULAR**Volodymyr Kozovyi,**

ORCID: 0009-0005-7275-5124

Ostap Shukailyk**Taras Chemnyu***Ivano-Frankivsk National Medical University**Department of Medical Biology and Medical Genetics***ПОШИРЕНІСТЬ РЯДУ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ПРИКАРПАТТЯ
ЗОКРЕМА****Володимир Козовий**

ORCID: 0009-0005-7275-5124

Остап Шукайлик**Тарас Чемний***Івано-Франківський національний медичний університету
кафедра медичної біології і медичної генетики***Abstract**

As a result of the growth of depopulation, which has been ongoing since 1991, the population of Ukraine has decreased by more than 6 million people. The demographic situation in Ukraine is a crisis, the signs of which are low birth rates and an excessively high death rate, an unprecedented decrease in life expectancy, especially for men, large-scale illegal labor migration of economically active citizens abroad, and, as a result, the relentless aging of the population. The labor and reproductive potential is threatened by a 4.9-fold (compared to the European Union) mortality rate for men and 3.2-fold for women (age group 30–44). Over the past 20 years, the population of Ukraine has decreased by almost 7 million people, and according to the forecasts of experts of the World Bank, it will decrease by another 24% by 2025. Among the causes of death in 2012 (as in previous years), diseases of the circulatory system dominated - 65.8% of the total number of deaths. The study is based on the analysis of the prevalence of a number of diseases among the population of Ukraine and Prykarpattia in particular.

Анотація

Унаслідок зростання депопуляції, що триває з 1991 р., чисельність населення України скоротилася більше, ніж на 6 млн осіб. Демографічна ситуація в Україні є кризовою, ознаками чого є низькі показники народжуваності та зависокий рівень смертності, безпрецедентне зниження тривалості життя, особливо чоловіків, масштабна нелегальна трудова міграція економічно активних громадян за кордон, і, як наслідок, невинне старіння населення. Загрозу трудовому та репродуктивному потенціалу створює перевищення (порівняно з країнами Європейського Союзу) в 4,9 рази смертності чоловіків, а жінок – у 3,2 рази (вікова група 30–44 рр.). За останні 20 років чисельність населення України скоротилася майже на 7 млн осіб, а за прогнозами фахівців світового банку до 2025 р. скоротиться ще на 24 %. Серед причин смерті в 2012 р. (як і в попередні роки) домінували хвороби системи кровообігу – 65,8 % від загалу померлих. Дослідження ґрунтується на аналізі поширеності ряду захворювань серед населення України та Прикарпаття зокрема.

Keywords: morbidity, prevalence, hypertensive disease**Ключові слова:** захворюваність, поширеність, гіпертонічна хвороба

Актуальність дослідження. Сучасна вітчизняна система охорони здоров'я спрямована більше на лікування, ніж на профілактику захворювань і пропаганду здорового способу життя. Як наслідок, за останні п'ять років кількість захворювань і смертність у більшості класів хвороб зростають. Стан здоров'я населення України характеризується значною поширеністю хронічних хвороб та соціально небезпечних захворювань. При цьому високими залишаються рівні інвалідності та смертності за короткої середньої тривалості життя.

У зростанні питомої ваги хронічних захворювань внутрішніх органів, провідні місця посіда-

ють хвороби системи кровообігу. Однак нині ізолюваний перебіг останніх зустрічається вкрай рідко. Тобто типовою характеристикою клінічної картини захворювань сучасного пацієнта є поліпатія (множинні хвороби) – випадки, коли хворий страждає водночас від кількох захворювань. Тенденція до постаріння населення, збільшення випадків хронізації захворювань, підвищення впливу ушкоджувальних чинників довкілля, призводить до збільшення кількості осіб з коморбідною патологією. Останнє засвідчують результати досліджень про наявність 8 – 15 патогенетично зв'язаних між собою хвороб у пацієнтів старших 65 років. Проблема мульти- та коморбідності не тільки нагальна для практичної та наукової медицини, а

й має велике соціально-економічне значення. Якщо стан мультиморбідності лише відображає інволюційні процеси (захворювання, які накопичуються з віком), то поняття коморбідності характеризує патогенетичну спільність, детерміновану можливість поєднання захворювань. Окрім паспортного віку, існує поняття про біологічний вік, який характеризується морфо-функціональним станом внутрішніх органів та систем. З часом у людини деякі внутрішні органи стають менш функціонально спроможними, що викликає клініку ряду хронічних захворювань. Найчастішими супутниками старіння є ряд захворювань: ішемічна хвороба серця, артеріальної гіпертензії, остеопороз, остеоартроз, рак легень, хронічний гастрит, бронхіальна астма, пневмонії, туберкульоз, дизбактеріози. При цьому артеріальна гіпертензія в поєднанні з порушенням опорно-рухового апарату входять в групу провідних хронічних захворювань внутрішніх органів серед людей похилого віку. При цьому серцево-судинні захворювання залишаються основною причиною захворюваності і смертності.

Мета дослідження. Вивчення стану демографічних показників у поєднанні із станом рівня захворювань населення в Україні та на Прикарпатті.

Матеріали і методи дослідження. Проведено аналіз даних звітів обласного управління статистики, інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та звітної медичної документації Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного диспансеру. Аналіз показників стану здоров'я населення Прикарпаття вивчали за період із 1998 по 2017 рр у контексті серцево-судинної патології та частоти порушень кістково-м'язової системи і сполучної тканини. Основні демографічні зміни населення вивчались за 1995-2017 роки.

Результати дослідження. Тенденцією останніх років є зниження рівня смертності в Україні. У 2015 році померло 594,8 тис. осіб, у 2016 році – 583,6 тис. (-1,9%), у 2017 році – 574,1 тис. (-1,6%). У 2018 році смертність зросла на 2,4% до 587,7 тис. осіб, але потім знову почало скорочуватися: у 2019 році 581,1 тис. (-1,1%). 549,2 тис. осіб померло у 2020 році (+6,1%).

Смертні випадки внаслідок: захворювання системи кровообігу. Більшість людей помирає від серцево-судинних захворювань. За даними Держстату, у 2015 році від цих захворювань померло 404,6 тис. осіб. українців. У 2016 році смертність від цих хвороб знизилася на 3% до 392,3 тис. померлих, а у 2017 році зменшилася на 1,9% до 384,8 тис. смерті. У 2018 році від хвороб системи кровообігу померло 392,1 тис. осіб. українців (+1,9%), у 2019 році – 389,3 тис. (-0,7%). За січень-листопад 2020 року померло 365,5 тис. осіб.

Майже 80 тисяч українців щороку помирають від пухлин – раку, лейкемії тощо. Рівень смертності вже кілька років залишається приблизно таким же: 79,5 тисяч. осіб у 2015 році 79 тис у 2016 році 78,3 тис у 2017 році 78,6 тис у 2018 році 78,2 тис у 2019 році та 71,3 тис за перші 11 місяців 2020 року.

За даними ВООЗ, ішемічна хвороба серця, інсульт та хронічна обструктивна хвороба легень були одними з найпоширеніших причин смерті у світі в 2000-2016 роках.

Практично в усіх країнах світу, в тому числі в Україні, найвища смертність від хвороб серця, і ця цифра постійно зростає. У 2000 році в усьому світі від хвороб серця померло понад 7 мільйонів людей. У 2010 році вона становила 8,5 млн осіб, у 2015 році – 9,3 млн осіб, а в 2016 році – 9,4 млн осіб. Смертність від інсультів посідає друге місце у світі: 5,2 млн осіб у 2000 році, 5,4 млн осіб у 2010 році, 5,6 млн осіб у 2015 році та 5,8 млн осіб у 2016 році. Хронічна обструктивна хвороба легень посідає третє місце серед основних причин смерті: у 2000 році від неї померло майже 3 мільйони людей, протягом десяти років – 2,8 мільйона людей, у 2015 році – 3 мільйони людей, а у 2016 році – понад 3 мільйони людей.

Аналізом основних демографічних показників встановлено, що загальна кількість населення на Прикарпатті за 20 останніх років зменшилась на 5,76 % Схожа тенденція зберігалася й у всій Україні.

Також, за досліджуваний період зафіксовано позитивну кореляцію між зменшенням загальної кількості населення області та зменшенням кількості осіб працездатного та старших за працездатний вік. Тому закономірним продовженням роботи стало дослідження стану здоров'я населення.

Одним із негативних індикаторів здоров'я популяції є показник смертності населення. Так, цей показник зріс на 21,38 % за досліджуваний період (1998-2014 рр). Серед причин смертності традиційно основне місце займали хвороби системи кровообігу, що складало 58,2 % населення області в 1998 році та 60,9 % в 2007 році. В працездатному віці даний показник коливався від 29,9 до 23,3 %, а у населення старше за працездатний вік від 66,8 до 72,4 %. Детальнішим аналізом встановлено, що лідером рівня смертності від окремих нозологічних форм була ішемічна хвороба серця. Найменшим у досліджуваному періоді даний показник був у м. Івано-Франківську та Калуському районі. Найвищим показником реєструвався у м. Болехіві, Рогатинському, Галицькому, Тлумачькому та Городенківському районах, залежно від років дослідження.

Наступним показником був рівень захворюваності всього населення області. Встановлено, що за досліджуваний період найменше реєстрували нових випадків хвороб у Надвірнянському районі та в м. Болехів, а найбільше – у місті Івано-Франківську та Рогатинському районах. Серед спектру хвороб населення Івано-Франківської області чільне місце зайняли хвороби системи кровообігу. Слід відмітити, що з 1998 по 2014 роки їх число збільшилося в 2,33 раза (з 22704,9 до 52941,3 на 100 тис. населення).

Наступним етапом дослідження було вивчення показників загальної та первинної захворюваності на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, у тому числі, стенокардію та гострий інфаркт міокар-

рда серед дорослого населення. Так, за досліджуванний період збільшилися показники загальної захворюваності на гіпертонічну хворобу (ГХ) (всі форми) в 2,89 раза, а первинної в 1,89 раза

Порівнюючи отримані результати з аналогічними по Україні загалом, встановлено незначне перевищення досліджуваного показника в 2006 та 2009 - 2013 роках. Вивчення частоти загальної захворюваності на ГХ по районах області показало, що в 1998 році лідерами були м. Болехів та Косівський район, де даний показник був 14655,0 та 13096,5 на 100 тис дорослого населення, відповідно. Однак, в 2007 році в м. Болехові кількість хворих на ГХ була найменшою серед всіх районів Івано-Франківської області. Рогатинський та Тлумачький райони мали найвищі показники загальної захворюваності на ГХ за останні 7 досліджуваних років.

Висновок. Отже, за аналізом основних демографічних показників спостерігається зменшення кількості людей працездатного віку. Основними причинами смертності є захворювання серцево-судинної системи, онкологічні захворювання.

Список літератури

1. Kozovyi R.V. Determination of mathematical relation between qualitative and quantitative indices in the conducted longevity research. *Art of Medicine*, 2019; 4: 73-79
2. Legrand R, Nuemi G, Poulain M, Manckoundia P. Description of Lifestyle, Including Social Life, Diet and Physical Activity, of People ≥ 90 years Living in Ikaria, a Longevity Blue Zone. *Int J Environ Res Public Health*. 2021;18(12):6602. doi:10.3390/ijerph18126602
3. Вакалюк ІП, Козовий РВ, Федоров СВ. Аналіз динаміки стану кардіоваскулярного здоров'я населення Івано-Франківської області за останні сімнадцять років. *Архів клінічної медицини*. 2016;2(22):64-8.
4. Козовий РВ. Особливості спадкової схильності до артеріальної гіпертензії та остеоартрозу у довгожителів Прикарпаття. *Український терапевтичний журнал*. 2017;1:65-9.
5. Kozovyi R, Vakalyuk I, Yatsyshyn R. Frequency of polymorphic variants of the GSTT1 and GSTM1 genes among long livers with arterial hypertension and osteoarthritis residing in the Carpathian region. *East European Science Journal*. 2017;4(20):55-9.
6. Колбасіна МВ, Колбасіна ЛІП. Вікові зміни у процесі старіння в аспекті догляду за літніми людьми. *Вісник наукових досліджень*. 2010;1:98–100.